

BILIMLENDIRIW SISTEMASINDA SHET TILI SIPATINDA RUS TILI BOYINSHA ÓZ BETINSHE JUMISLARDI SHÓLKEMLESTIRIW METODIKASI HAQQINDA

Bekmuratova Umida Amanbaevna

PhD, docent Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
Nókis, Uzbekistan

Jumamuratova Ulbosin Paraxat qizi

Berdag atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 1 kurs tayanish
doktoranti Nókis, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751792>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 24-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 27-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

*óz betinshe jumis, rus tili shet tili
sıpatında, baylanis, metodika,
bilimlendiriw, dialog, process,
rawajlanıw.*

ABSTRACT

*Maqalada studentlerdiń shet tili sıpatında rus tili
boyınsha óz betinshe jumislari kórip shıǵıladı hám óz
betinshe jumislardiń basqa oqıw iskerligi túrlerinen
ayırmashılıqlari kórsetiledi.*

Házirgi waqıtta tálim procesi barǵan sayın jedellesip, oqıtıw metodikasın turaqlı túrde rawajlandırıw hám jetilistiriwdi talap etpekte.

Hár qanday metodikanıń tiykargı kategoriyalarınan biri oqıtıw principi bolip esaplanadı. Rus tilin shet tili sıpatında oqıtıw metodikasi - tildi oqıtıw nizam hám qaǵıydaları, tildi ózlestiriw usılları haqqındađı pedagogikalıq pán esaplanadı.

Tildi ózlestiriw uzaq dawam etetuǵın individual process. Rus tilin shet tili sıpatında úyreniw bagdarlamasına tildiń grammatikasın, fonetikasın hám leksikalıq quramin tereń úyreniw kiredi. Oqıtıwdıń funkcional principi baslısı boladı. Studentlerge shet tili tiykarların úyretiw menen birge, olardı kásiplik temada da, turmıshlıq jaǵdaylarda da qızıǵıwshılıq penen basqa tilde durıs sóylesiwge úyretiw zárúr.

Rus tilin shet tili sıpatında oqıtıwǵa bolǵan jańasha qatnas nátiyjeli oqıtıwǵa járdemlesetuǵın metod hám usıllarǵa súenedi. Bizge belgili, ayırım studentler tildi birden ózlestiriwi múmkin, ayırım studentlerdiń tildi ózlestiriwi qıyın.

Barlıq qıyınshılıqlarǵa qaramastan, oqıtıwshı rus tilin oqıtıw hár bir student ushın nátiyjeli hám paydalı bolatuǵın usıllardı izleydi.

Studentlerdiń óz betinshe jumısı túsiniginiń kóplegen anıqlamaları bar, biraq tiykarınan, olar studentlerdiń óz betinshe jumısı oqıtıwshınıń metodikalıq hám ilimiy basshılıǵı hám qadaǵalawı astında bilimlendiriw procesinde ámelge asırılatsuǵın, rejelestiriletuǵın individual yamasa jámaátlik oqıw hám ilimiy jumis ekenligine alıp kelinedi. Óz betinshe jumis oqıw iskerliginiń joqarı forması sıpatında qaralıp, ol integral xarakterge iye hám tiykarında óz betinshe bilim alıw forması bolıp tabıladı.

Rus tilin shet tili sıpatında úyreniw procesinde óz betinshe jumis úlken áhmiyetke iye. Óz betinshe jumis - studentler tárepinen oqıtıwshı menen tikkeley baylanıssız orınlanatuǵın yamasa oqıtıwshı tárepinen basqarılatsuǵın oqıw iskerliginiń túri [2, B.172-173]

Óz betinshe jumis oqıtıwshınıń basshılıǵında auditoriyada hám auditoriyadan tısqarında

boliwi múmkin. Rus tilin shet tili sibatında úyreniwshi studentlerdiń óz betinshe jumısı hár túrli tapsırmalar tiykarında dúziliwi hám hár túrli jumis túrlerin óz ishine alıwı kerek:

Oqıw materialların oqıw;

Máseleler sheshiw hám shinigiwlar orınlaw;

Izertlew ótkeriw hám alingan nátiyjelerdi talqılaw;

Ámeliy tapsırmalardı orınlaw

Shet tili sibatında rus tili boyınsha óz betinshe jumis ózine tán ózgesheliklerge ie, hár qanday pán boyınsha bolğanı sıyaqlı qurılıs principi hám mashqalalarına ie. Óz betinshe jumis óz betinshe pikirlew iskerligine tiykarlanadı hám belgili bir sóylew iskerligi túrinde oqıw, islew boyınsha avtomatlastırılğan kónlikpe hám uqıplılıqlardı qáliplestiredi. Bunı biz bárinen burın studentlerge úyretiwimiz kerek.

Óz betinshe islew uqıplılığınıń qáliplesiw studenttiń dóretiwshilik qábiletlerin rawajlandırıw, óziniń aldına qoyğan maqseti hám kommunikativ wazıypanı ańlaw hám anıq qáliplestiriw, jumıstı orınlaw ushin zárúr waqıttı esaplaw imkaniyatın beredi.

Rus tilinen shet tili sibatında studentlerdiń óz betinshe jumisların shólkemlestiriw metodikası úsh basqıshta ótedi: birinshi basqısh - studentler aldına maqset, wazıypa, tapsırmalardı qoyıw, tapsırmalardı orınlaw boyınsha kórsetpeler beriw hám túsindiriw; ekinshi basqısh - studentlerdiń ózin-ózi shólkemlestiriw dáwiri hám olardıń tapsırmalardı orınlaw, oqıtıwshı tárepinen qoyılğan wazıypalardı sheshiw boyınsha tikkeley iskerligi; úshinshi basqısh - studentlerdiń óz betinshe jumisların orınlawdı bahalaw hám juwmaqlaw. [1, b.194]

Studentlerdiń shet tili sibatında rus tilinen óz betinshe jumisların shólkemlestiriw procesinde oqıtıwshınıń roli júdá úlken. Mashqalalardı durıs qoyıw, olardı tańlaw, studentlerdiń dóretiwshilik toparların qáliplestiriw oğan baylanıslı. Oqıtıwshılar studentler menen sáwbetlesiw, jeke hám toparlıq másláhátlesiwler ótkeriw arqalı olarğa turaqlı túrde zárúr járdem kórsetedi.

Solay etip, rus tilin shet tili sibatında úyreniwde studentlerdiń óz betinshe jumısı ulıwma ilimiy bilimlerde de, tiykarǵı sóylew kónlikpeleri hám kónlikpelerin (fonetikalıq, leksikalıq, grammatikalıq, esitiw, oqıw, sóylew hám jazıw kónlikpelerin)de qáliplestiriwde áhmiyetli hám ajıralmas buwın bolıp tabıladı.

Ádebiyatlar dizimi:

1. Бекмуратова У.А. Самостоятельная работа по русскому языку как неродному: основы педагогического проектирования учебного процесса Монография., Ташкент

2023г – 194 с.

2. Бекмуратова У.А., Жумамуратова У.П. Инновационные подходы к организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Русский язык как иностранный»
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE №14 2025г С.172-173.

INNOVATIVE
ACADEMY